

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. ALLEN GRACE M. SARMIENTO

Assistant Professor IV

Bulacan State University

allengrace.sarmiento@bulsu.edu.ph

“ANG WIKA NG EKONOMIKS”

Hindi lamang bilang ang wika ng ekonomiks,
Kundi kuwento ng pangarap at kapos na daigdig.
Sa bawat mithiin ay may hanggahang umiiral,
Sapagkat ang yaman ay hindi kailanman walang hanggan.

Bawat pagpili'y may kapalit na naiwan,
May landas na tatahakin, may landas na bibitawan.
Hindi lahat ng ninanais ay kayang angkinin,
Sapagkat bawat pasya'y may halagang sasagutin.

Kapag ang pangangailangan at panustos ay nagtugma,
Ang presyo'y sumasabay sa agos ng merkado't sigla.
Minsa'y tumataas, minsa'y bumababa ang halaga,
Kasabay ng tibok ng lipunan at takbo ng ekonomiya.

Ngunit higit sa grap, pormula, at kalkulasyon,
Ang tunay na paksa nito'y buhay at desisyon.
Sa bawat baryang ginugol at pagkakataong pinalampas,
Nakasalalay ang kinabukasang ating hinaharap.

Kaya ang ekonomiks ay hindi lamang agham ng salapi,
Kundi salamin ng tao, ng pag-asa, at pagkabigo rin sa huli.
Ipinapaalala nitong bawat pasya'y may bunga at dahilan,
Sapagkat ang buhay mismo ay isang walang hanggang pagpipilian.

